

PEDAGOGIK MAHORAT

3
2025

PEDAGOGIK MAHORAT

Ilmiy-nazariy va metodik jurnal

3-son (2025-yil, mart)

Jurnal 2001-yildan chiqa boshlagan

Buxoro – 2025

<i>Eshnaev Nortoji Jumayevich</i>	Innovatsion oliy ta’lim tizimi va unda zamonaviy mobil mutaxassis tayyorlashning ijtimoiy pedagogik-psixologik omillari	106
<i>PIRNIYAZOVA Gulchira Nietbaevna</i>	Bo’lajak pedagoglarning kreativ kompetentligini rivojlantirish usullari	110
<i>QORAYEV Abduvafo Fazliddinovich</i>	Refleksiv video trening yaratish va o’quv jarayonida qo’llash	114
<i>QURBONOVA Feruza Maxamatjon qizi</i>	Talabalarda pedagogik kasbiy identligini rivojlantirishning pedagogik psixologik xususiyatlari	119
<i>QUVANOV Zahridin Qovonovich</i>	Bilimlarni o’zlashtirish jarayonida o’quvchilarning mantiqiy fikrlashini shakllantirish metodikasi	123
<i>Eshnaev Nortoji Jumayevich</i>	Bo’lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy mobilliligini shakllantiruvchi omillarning ilmiy-nazariy tahlili	127
<i>RAXIMOV Umidjon Muratovich</i>	Harbiy xizmatchilarda kasbiy stress namoyon bo’lishining ijtimoiy psixologik determinantlari	131
<i>RUSTAMOVA Nilufar</i>	Kasbga qiziqish uyg’otishda geymifikatsiya, roli o’yinlar, keys-metod va ekskursiyalarning samaradorligi	135
<i>SAIDOVA Ozoda Tohirovna</i>	O’qituvchining ijtimoiy va professional imidjini rivojlantirishda metodik yondashuvlar	140
<i>SALAYEVA Muxabbat Saburovna, YO’LDASHEVA Sohiba Azamat qizi</i>	Talabalar akademik mobilligi kasbiy kompetensiyalarni shakllantiruvchi omil sifatida	145
<i>SIDDIKOVA Sanobar Xaydarovna</i>	O’quvchilar ijodiy salohiyatini rivojlanishida noan’anaviy yondashuvlarning o’rni va ahamiyati	149
<i>URUNOVA Dilafro‘z Muzafarovna</i>	Nutqida nuqsoni mavjud bolalarning og’zaki nutqini shakllantirishda ertak terapiyadan foydalanishning ahamiyati	153
<i>XUDAYBERDIYEVA Odina Marubjon qizi</i>	Aksiologik yondashuv asosida talabalarda insonparvarlikni rivojlantirishning nazariy pedagogik asoslari	157
<i>YULDASHEVA Mahliyo Bahtiyorovna</i>	Shaxs shakllanishining turli bosqichlarida kasbiy o’zlikni anglash	162
<i>ZIKIRYAYEVA Manzura Mavlonovna</i>	Klinik amaliyot jarayonida bo’lajak shifokorlarni mantiqiy tafakkur vositasida kasbiy tafakkurni rivojlantirishning nazariy asoslari	169
<i>ABDURAXMANOV Sherzod Nazarbayevich</i>	Harbiy ta’lim va tarbiya jarayonida o’quvchilarning psixologik tayyorgarligini rivojlantirish	174
<i>ОРАЗБАЕВА Гульбахар Жолдасовна</i>	Роль самоопределяющейся мотивации в образовательной жизни учащихся	179
<i>ZIKIRYAYEVA Manzura Mavlonovna</i>	Klinik amaliyot jarayonida bo’lajak shifokorlarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish ijodiy jarayon sifatida	183
<i>ПАРДАЕВА Умида Мухтар кизи, ПОЛИКАРПОВ Владимир Алексеевич, МАХМУДОВА Диларом Ахмадовна</i>	Психологические особенности криминального поведения в подростковом возрасте	188
<i>ФАЙЗУЛЛАЕВА Холида Ахмаджон қизи</i>	Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларнинг фанларни интегратив ўқитишга илмий-назарий тайёргарлиги	194

HARBIY TA'LIM VA TARBIYA JARAYONIDA O'QUVCHILARNING PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH

*Abduraxmanov Sherzod Nazarbayevich,
Buxoro davlat pedagogika instituti harbiy ta'lim fakulteti
Uslubiy tayyorgarlik sikli boshlig'i, dotsent*

Harbiy ta'lim va tarbiya jarayonida o'quvchilarning psixologik tayyorgarligini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadqiqotda harbiy ta'lim tizimida o'quvchilarning ruhiy mustahkamligi, stressga bardoshlilik, motivatsiyasi va iroda sifatlarini shakllantirish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy pedagogik va psixologik yondashuvlar asosida o'quvchilarning psixologik tayyorgarligini oshirishga qaratilgan samarali metodlar va usullar taklif etiladi. Tadqiqot natijalari harbiy ta'lim muassasalari uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lib, o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi va harbiy xizmatga tayyorgarlik darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *harbiy ta'lim, psixologik tayyorgarlik, stressga chidamlilik, motivatsiya, iroda, ruhiy mustahkamlik, harbiy tarbiya, pedagogik yondashuv, psixologik metodlar, shaxsiy rivojlanish.*

DEVELOPING STUDENTS' PSYCHOLOGICAL READINESS IN THE PROCESS OF MILITARY EDUCATION AND TRAINING

Developing students' psychological readiness in the process of military education and training is of great importance. This study analyzes issues related to the formation of psychological resilience, stress tolerance, motivation, and willpower in students within the military education system. Additionally, it suggests effective methods and approaches based on modern pedagogical and psychological perspectives to enhance students' psychological preparedness. The findings of this research have practical significance for military educational institutions, contributing to students' personal development and improving their readiness for military service.

Keywords: *military education, psychological readiness, stress tolerance, motivation, willpower, psychological resilience, military training, pedagogical approach, psychological methods, personal development.*

РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Развитие психологической готовности учащихся в процессе военного образования и воспитания имеет большое значение. В данном исследовании анализируются вопросы формирования психологической устойчивости, стрессоустойчивости, мотивации и силы воли у учащихся в системе военного образования. Кроме того, предлагаются эффективные методы и подходы, основанные на современных педагогических и психологических концепциях, для повышения психологической подготовки студентов. Результаты исследования имеют практическую значимость для военных учебных заведений, способствуя личностному развитию учащихся и повышению их готовности к военной службе.

Ключевые слова: *военное образование, психологическая готовность, стрессоустойчивость, мотивация, сила воли, психологическая устойчивость, военная подготовка, педагогический подход, психологические методы, личностное развитие.*

Kirish. Harbiy ta'lim va tarbiya tizimi jamiyatning xavfsizlik va mudofaa salohiyatini mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Ushbu tizim kelajak harbiy xizmatchilarining intellektual, jismoniy va psixologik jihatdan puxta tayyorgarligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, ayniqsa, psixologik tayyorgarlik masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Harbiy xizmat shaxsdan nafaqat yuqori jismoniy bardoshlilik, balki stressga chidamlilik, tezkor qaror qabul qilish, ruhiy barqarorlik va o'zini tuta bilish kabi sifatlarni talab qiladi. Shu sababli, harbiy ta'lim muassasalarida o'quvchilarning psixologik tayyorgarligini rivojlantirish muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Harbiy sohadagi faoliyat inson psixikasiga katta bosim yuklaydi. Xususan, harbiy xizmat davomida askarlar yuqori stress sharoitida ishlashlari, murakkab va favqulodda holatlarda tezda yo'l topishlari, jismoniy va ruhiy charchoqni yengib o'tishlari talab etiladi. Bunday sharoitlarda harbiy xizmatchilarning

psixologik tayyorgarligi ularning xizmat sifatini, professional rivojlanishini hamda hayotiy muhim qarorlarni qabul qilish qobiliyatini belgilaydi. Shu boisdan, harbiy ta'lim muassasalarida psixologik tayyorgarlik bo'yicha samarali metodlarni joriy etish dolzarb masalalardan biridir.

O'quvchilarning psixologik tayyorgarligini oshirish uchun turli ta'lim-uslubiy yondashuvlar qo'llaniladi. Jumladan, stressga bardoshlilikni shakllantirish, motivatsiyani oshirish, ruhiy mustahkamlikni rivojlantirish, irodaviy fazilatlarini tarbiyalash va psixologik barqarorlikni mustahkamlash kabi usullar qo'llaniladi. Shuningdek, zamonaviy pedagogik va psixologik texnologiyalar yordamida harbiy ta'lim jarayonida o'quvchilarning psixologik tayyorgarligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar ishlab chiqilmoqda. Bu yondashuvlar o'quvchilarning real harbiy xizmat sharoitlariga moslashuvchanligini oshirish, stress va favqulodda holatlarda o'zini tuta bilish qobiliyatini rivojlantirish imkonini beradi.

Psixologik tayyorgarlikning muhim jihatlaridan biri motivatsiyadir. Harbiy xizmat shaxsdan yuqori darajada fidoyilik, vatanparvarlik va o'z kasbiga bo'lgan sadoqatni talab qiladi. Agar o'quvchi harbiy kasbni o'zining hayotiy maqsadi sifatida qabul qilsa, u qiyinchiliklarga bardosh bera oladi, o'zining ruhiy holatini boshqarishni o'rganadi hamda professional faoliyatini muvaffaqiyatli olib borishga harakat qiladi. Shu nuqtai nazardan, harbiy ta'lim tizimida o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Buning uchun harbiy xizmatning ijtimoiy ahamiyatini ochib berish, o'quvchilarga kasbiy maqsadlarni aniq qo'yish va ularga yetakchilik ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi maxsus dasturlarni ishlab chiqish talab etiladi.

Bundan tashqari, stressga bardoshlilik ham psixologik tayyorgarlikning ajralmas qismi hisoblanadi. Harbiy sharoitda inson turli bosimlarga duch keladi, og'ir jismoniy yuklama, vaqt tanqisligi, psixologik zo'riqish kabi omillar harbiy xizmatchining umumiy ruhiy holatiga ta'sir qiladi. Shu sababli, o'quvchilarga stressga chidamli bo'lish ko'nikmalarini o'rgatish, ularga turli psixologik tayyorgarlik mashg'ulotlarini o'tkazish va jamoaviy hamkorlikni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Stress bilan kurashish bo'yicha maxsus texnikalar, jumladan, autogen mashqlar, meditatsiya va ongni boshqarish usullarini harbiy ta'lim dasturiga kiritish ham samarali natija berishi mumkin.

Psixologik tayyorgarlikni oshirishning yana bir muhim jihati iroda va ruhiy barqarorlikni shakllantirishdir. Harbiy xizmatda inson tezkor qaror qabul qilishi, xavf-xatar oldida o'zini yo'qotmasligi va muhim topshiriqlarni bajarish jarayonida ortiqcha hissiy ta'sirlarga berilmasligi lozim. Buning uchun o'quvchilarga qat'iyatlilik, o'zini boshqara olish va hissiyotlarini nazorat qilish bo'yicha maxsus treninglar tashkil etish zarur. Shuningdek, harbiy rahbarlar va o'qituvchilar o'quvchilarning psixologik barqarorligini oshirish maqsadida ularga shaxsiy mas'uliyatni his qilish va o'zining intellektual hamda jismoniy imkoniyatlarini to'g'ri baholash ko'nikmalarini shakllantirishga e'tibor qaratishlari kerak.

Bugungi kunda harbiy ta'lim jarayonida psixologik tayyorgarlikni oshirish maqsadida turli zamonaviy texnologiyalar ham keng qo'llanilmoqda. Xususan, virtual simulyatorlar, psixologik testlar va real harbiy sharoitlarga yaqinlashtirilgan mashg'ulotlar orqali o'quvchilarning psixologik tayyorgarlik darajasini aniqlash va uni yanada rivojlantirish mumkin. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida o'quvchilarning stressga chidamliligini oshirish, favqulodda vaziyatlarga tayyorlash va ularning tezkor fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi dasturlar ishlab chiqilmoqda. Bunday innovatsion yondashuvlar harbiy ta'lim tizimining samaradorligini oshirishga, o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini mustahkamlashga hamda ularning harbiy xizmatga tayyorgarlik darajasini yuksaltirishga yordam beradi.

Shuningdek, jamoaviy hamkorlik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi ham o'quvchilarning psixologik tayyorgarligini rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Harbiy jamoalarda birdamlik, o'zaro ishonch va psixologik qo'llab-quvvatlash muhim omillardan biri hisoblanadi. Agar o'quvchilar o'z jamoalarida o'zlarini qulay his qilsalar, ular stress va bosimni yengish bo'yicha samarali usullarni o'zlashtirishlari osonlashadi. Shu sababli, harbiy ta'lim muassasalarida jamoaviy mashg'ulotlar, psixologik treninglar va muloqotga asoslangan mashg'ulotlar o'tkazish zarur.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Harbiy ta'lim va tarbiya jarayonida o'quvchilarning psixologik tayyorgarligini rivojlantirish masalasi ko'plab ilmiy-tadqiqot ishlarida keng o'rganilgan. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ushbu mavzuga oid tadqiqotlar asosan harbiy psixologiya, pedagogika, stressga chidamlilik va motivatsiyani oshirish bilan bog'liq nazariy va amaliy ishlarga asoslangan. Zamonaviy harbiy ta'lim tizimida psixologik tayyorgarlikni rivojlantirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar psixologik treninglar, stressni boshqarish texnikalari, jamoaviy hamkorlik usullari hamda texnologik vositalardan foydalanishga yo'naltirilgan.

Harbiy psixologiya bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, psixologik tayyorgarlik harbiy xizmatchilarning kasbiy muvaffaqiyatida muhim omil hisoblanadi. Masalan, Lazarus va Folkman (1984) tomonidan ishlab chiqilgan stressni boshqarish nazariyasi shaxsning favqulodda vaziyatlarga moslashuv qobiliyatini oshirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu nazariya harbiy sohada stressga chidamlilikni

rivojlantirish bo'yicha turli strategiyalarning samaradorligini tushuntiradi. Shuningdek, Bandura (1977) tomonidan ilgari surilgan o'ziga ishonch nazariyasi harbiy ta'limda motivatsiyani oshirish va o'quvchilarning ruhiy barqarorligini shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Ushbu nazariyalarga asoslanib, harbiy ta'lim muassasalarida psixologik tayyorgarlikni rivojlantirish bo'yicha samarali usullar ishlab chiqilgan[5].

Shuningdek, zamonaviy harbiy ta'lim tizimida psixologik tayyorgarlik bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning stressga bardoshlilikini oshirishda amaliy mashg'ulotlar va simulyatsiya usullari muhim rol o'ynaydi. Xususan, Grossman va Christensen (2008) o'z tadqiqotlarida harbiy xizmatchilarning ekstremal holatlarga moslashish darajasini oshirish uchun realistik o'quv mashg'ulotlarining ahamiyatini ta'kidlaydilar. Bunday mashg'ulotlar o'quvchilarning psixologik tayyorgarligini oshirishga, favqulodda vaziyatlarda tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishga hamda stress holatlarini yengib o'tishga yordam beradi.

Harbiy ta'lim tizimida psixologik tayyorgarlikni oshirishda psixologik diagnostika va baholash usullari ham keng qo'llaniladi. Xususan, Minnesota Ko'p O'lchovli Shaxs Testi (MMPI), Cattellning 16 shaxsiy fazilatlar testi va boshqa psixologik testlar harbiy o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini aniqlashda samarali vositalar hisoblanadi. Ushbu testlar yordamida o'quvchilarning stressga chidamliligi, emotsional barqarorligi va motivatsiya darajasi aniqlanadi.

Harbiy ta'lim va tarbiya jarayonida o'quvchilarning psixologik tayyorgarligini rivojlantirishni o'rganish uchun bir nechta ilmiy metodlar qo'llaniladi. Ushbu tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. Nazariy tahlil – Harbiy ta'lim va psixologik tayyorgarlik bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish orqali dolzarb muammolar va samarali yondashuvlarni aniqlash. Turli mamlakatlarda harbiy ta'lim tizimi va psixologik tayyorgarlik bo'yicha tadqiqotlar o'rganildi.

2. Eksperimental metod – O'quvchilarning psixologik tayyorgarligini oshirishga qaratilgan turli usullarni sinovdan o'tkazish, ularning samaradorligini baholash va natijalarni tahlil qilish. Eksperiment jarayonida stressga chidamlilik va motivatsiyani oshirish bo'yicha maxsus mashg'ulotlar tashkil etildi.

3. So'rov va intervyu – Harbiy ta'lim muassasalarida o'quvchilari va o'qituvchilari bilan so'rov va intervyular o'tkazilib, ularning psixologik tayyorgarlik darajasi va o'quv jarayonida duch kelayotgan muammolar o'rganildi. Bu usul yordamida o'quvchilarning psixologik holati va muammolari haqida chuqurroq ma'lumot olish mumkin bo'ldi.

4. Psixologik testlar – O'quvchilarning psixologik tayyorgarlik darajasini aniqlash uchun turli psixometrik testlardan foydalanildi. Masalan, MMPI va Cattellning shaxsiy testlari yordamida o'quvchilarning emotsional barqarorligi va stressga bardoshlilik darajasi baholandi[2].

5. Amaliy mashg'ulotlar va simulyatsiya – Harbiy ta'lim muassasalarida real sharoitlarga yaqinlashtirilgan mashg'ulotlar o'tkazilib, o'quvchilarning stress holatidagi xatti-harakatlari va qaror qabul qilish qobiliyatlari baholandi. Bu usul psixologik tayyorgarlikni oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar samaradorligini aniqlashga yordam berdi.

6. Statistik tahlil – Tadqiqot natijalarining ishonchliligini ta'minlash maqsadida eksperimental va diagnostik ma'lumotlar statistik tahlil qilindi. Olingan natijalarning o'zaro bog'liqligini aniqlash, ularning samaradorligini baholash uchun matematik va statistik metodlar qo'llanildi.

Ushbu metodlarning qo'llanilishi harbiy ta'lim muassasalarida o'quvchilarning psixologik tayyorgarligini rivojlantirish bo'yicha ilmiy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi. Tadqiqot natijalari harbiy ta'lim tizimida psixologik tayyorgarlikni oshirish bo'yicha samarali strategiyalarni ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi[3].

Xulosa qilib aytganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, harbiy ta'limda psixologik tayyorgarlikni oshirish bo'yicha turli nazariy va amaliy yondashuvlar mavjud. Harbiy ta'lim muassasalarida o'quvchilarning stressga chidamliligini oshirish, motivatsiyasini kuchaytirish va psixologik tayyorgarligini shakllantirish uchun ilmiy asoslangan metodlarni qo'llash zarur. Tadqiqot metodlari esa psixologik tayyorgarlik jarayonini yanada chuqurroq o'rganish va samarali strategiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Natijalar. Harbiy ta'lim va tarbiya jarayonida o'quvchilarning psixologik tayyorgarligini rivojlantirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Harbiy xizmat shaxsdan nafaqat yuqori jismoniy bardoshlilikni, balki kuchli iroda, stressga chidamlilik, tezkor qaror qabul qilish, emotsional barqarorlik va jamoaviy hamkorlik kabi sifatlarni talab qiladi. Shu sababli, harbiy ta'lim tizimida o'quvchilarning ruhiy jihatdan tayyorgarligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi[4].

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, harbiy ta'lim muassasalarida psixologik tayyorgarlikni rivojlantirishga qaratilgan treninglar, amaliy mashg'ulotlar, psixologik diagnostika va motivatsion yondashuvlar qo'llanilmoqda. Xususan, stressga bardoshlilikni oshirish, favqulodda holatlarga moslashish, ijtimoiy va psixologik qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish bo'yicha turli strategiyalar ishlab chiqilgan.

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki:

- Stressga bardoshlilik va emotsional barqarorlik darajasi sezilarli darajada oshgan.
- O‘quvchilarning qaror qabul qilish tezligi va favqulodda vaziyatlarga moslashish qobiliyati yaxshilangan.

- Motivatsiya va kasbiy ishonch kuchaygan.
- Jamoaviy hamkorlik va muloqot qobiliyatlari rivojlangan.

Harbiy ta‘lim tizimida psixologik tayyorgarlikni oshirish bo‘yicha olib borilgan chora-tadbirlar o‘z samarasini bergan. Ushbu yondashuvlarni yanada takomillashtirish orqali harbiy xizmatga tayyorlanayotgan o‘quvchilarning psixologik barqarorligini mustahkamlash va ularning harbiy xizmatga to‘laonli moslashishiga yordam berish mumkin.

Muhokama. Harbiy ta‘lim va tarbiya jarayonida o‘quvchilarning psixologik tayyorgarligini oshirish bo‘yicha olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, psixologik barqarorlik va stressga chidamlilik harbiy xizmatchilarning kasbiy muvaffaqiyatida muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy harbiy ta‘lim tizimida o‘quvchilarning psixologik jihatdan tayyorligini oshirishga qaratilgan yondashuvlar turlicha bo‘lsa-da, ularning samaradorligi tadqiqot natijalari asosida isbotlangan.

Birinchidan, stressga chidamlilik va emotsional barqarorlik harbiy xizmatdagi eng muhim jihatlardan biri ekanligi aniqlandi[6]. Tadqiqot davomida maxsus mashg‘ulotlar, treninglar va simulyatsiyalar orqali o‘quvchilarning og‘ir sharoitlarda o‘zini tutish qobiliyatlari yaxshilandi. O‘quvchilarning dastlabki va yakuniy natijalari tahlil qilinganda, stressga bardoshlilik darajasi sezilarli darajada oshgani kuzatildi. Bu esa maxsus tayyorgarlik mashg‘ulotlari orqali harbiy o‘quvchilarning ruhiy mustahkamligini shakllantirish mumkinligini tasdiqlaydi.

Ikkinchidan, motivatsiyaning oshishi harbiy o‘quvchilarning psixologik tayyorgarligiga bevosita ta‘sir qiluvchi omillardan biri sifatida belgilandi. Dastlabki bosqichda o‘quvchilarning motivatsiya darajasi past bo‘lishi mumkin edi, lekin maxsus motivatsion dasturlar va psixologik ta‘sir metodlari qo‘llanilganidan keyin bu ko‘rsatkich ijobiy tomonga o‘zgardi. Bu natija shuni ko‘rsatadiki, harbiy xizmatning maqsad va vazifalarini tushuntirish, individual va jamoaviy maqsadlarni aniq belgilash orqali o‘quvchilarning ishtiyoq va fidoyiligini oshirish mumkin[1].

Uchinchidan, qaror qabul qilish tezligi va to‘g‘riligi harbiy xizmatchining muhim fazilatlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot jarayonida o‘quvchilarning favqulodda vaziyatlarda qaror qabul qilish tezligi va sifatiga alohida e‘tibor qaratildi. Mashg‘ulotlar oldidan qabul qilingan qarorlarning sifati va tezligi tahlil qilinganida, ba‘zi o‘quvchilar bosim ostida sustlashishi, noaniqlik yoki ikkilanishga moyilligi aniqlandi. Lekin psixologik tayyorgarlik dasturlaridan so‘ng ushbu holat yaxshilandi, o‘quvchilar tezroq va ishonchli qarorlar qabul qilishga moyillik ko‘rsatdilar.

To‘rtinchidan, jamoaviy hamkorlik va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tizimi ham o‘quvchilarning psixologik tayyorgarligiga bevosita ta‘sir qiluvchi omillardan biri sifatida baholandi. Tadqiqot davomida jamoaviy mashg‘ulotlar tashkil qilinib, guruh ichidagi o‘zaro ishonch, hamkorlik va bir-birini qo‘llab-quvvatlash darajasi kuzatildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, jamoaviy muhitda ishlash qobiliyati yuqori bo‘lgan o‘quvchilar stressli vaziyatlarga yaxshi moslashishgan va psixologik tayyorgarlik bo‘yicha yuqori natijalarga erishgan. Shu sababli, harbiy ta‘lim tizimida jamoaviy treninglarga alohida e‘tibor qaratish muhim ahamiyatga ega.

Beshinchidan, psixologik diagnostika natijalari psixologik tayyorgarlik darajasini obyektiv baholash imkonini berdi. Tadqiqot davomida qo‘llanilgan MMPI, Cattell va stressga bardoshlilik testlari orqali o‘quvchilarning dastlabki va yakuniy psixologik holatlari tahlil qilindi. Bu testlar natijalari o‘quvchilarning emotsional barqarorligi, stressga bardoshliliigi va qaror qabul qilish qobiliyatining sezilarli darajada oshganini ko‘rsatdi. Ushbu testlar yordamida harbiy ta‘lim muassasalarida psixologik tayyorgarlik bo‘yicha individual yondashuv ishlab chiqish mumkinligi aniqlandi.

Xulosa. Harbiy ta‘lim va tarbiya jarayonida o‘quvchilarning psixologik tayyorgarligini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri bo‘lib, bu jarayon kompleks yondashuvni talab etadi. Zamonaviy pedagogik va psixologik metodlardan foydalanish orqali harbiy o‘quvchilarning stressga chidamliligini oshirish, motivatsiyasini mustahkamlash, ruhiy barqarorligini shakllantirish va ularni real xizmat sharoitlariga tayyorlash mumkin. Bu esa nafaqat harbiy ta‘lim sifatini oshirishga, balki mamlakat mudofaa salohiyatini mustahkamlashga ham xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Абдуллаев, Ш. (2019). Ватанпарварлик ва ёшлар тарбияси. Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси.

2. Аскарлов, У. (2021). Ҳарбий-патриотик тарбия ва унинг ижтимоий аҳамияти. Тошкент: Фан ва технология.
3. Jalolov, J. (2020). О‘қувчиларда ҳарбий касбларга қизиқишни шакллантириш методикаси. Самарқанд: Илмий нашр.
4. Hasanov, M. (2018). Ҳарбий хизматга таййоргарликнинг психологик жиҳатлари. Toshkent: Pedagogika universiteti nashriyoti.
5. Xolmatov, A. (2019). Yoshlarni harbiy xizmatga tayyorlashda motivatsiyaning o‘rni. Buxoro: Buxoro Davlat Universiteti.
6. Mamatqulov, R. (2022). О‘қувчиларнинг ижтимоий онгида ватанпарварлик тushunchasi va uni shakllantirish usullari. Toshkent: Илмий tadqiqot markazi.

РОЛЬ САМООПРЕДЕЛЯЮЩЕЙСЯ МОТИВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ

Оразбаева Гульбахар Жолдасовна,

доктор философии по педагогическим наукам (PhD), и/о доцент Каракалпакского государственного университета

В этой статье эти более высокие уровни мотивации будут в совокупности называться самоопределяющейся мотивацией. Более низкие уровни внешней мотивации, такие как внешнее регулирование, которое предполагает использование явных внешних поощрений и/или наказаний, не столь эффективны для обучения и могут подорвать любую существующую или потенциальную внутреннюю мотивацию в будущем

Ключевые слова: *мотивация, студенты, исследование, чувства, мышление, самоопределение.*

THE ROLE OF STUDENTS' SELF-MOTIVATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS

In this article, these higher levels of motivation will be collectively referred to as self-determined motivation. Lower levels of extrinsic motivation, such as extrinsic regulation, which involves the use of explicit external rewards or punishments, are not as effective for learning and may undermine any existing or potential intrinsic motivation in the future.

Keywords: *motivation, students, research, feelings, thinking, self-determination.*

TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARNING O'Z-O'ZIGA MOTIVATSIYASINING O'RNI

Ushbu maqolada motivatsiyaning yuqori darajalari birgalikda o'z-o'zini belgilaydigan motivatsiya deb ataladi. Aniq tashqi mukofotlar va yoki jazolardan foydalanishni o'z ichiga olgan tashqi tartibga solish kabi tashqi motivatsiyaning quyi darajalari o'rganish uchun unchalik samarali emas va kelajakda har qanday mavjud yoki potensial ichki motivatsiyani buzishi mumkin.

Kalit so'zlar: *motivatsiya, talabalar, tadqiqot, his-tuyg'ular, fikrlash, o'z taqdirini o'zi belgilash.*

Хотя было доказано, что внутренняя мотивация является наиболее эффективным видом мотивации к обучению, это не всегда достижимо в школьной среде, где существуют предписанные учебные планы и требования к оценке. Следующими наилучшими вариантами являются интегрированное регулирование, при котором студенты мотивируются желанием разобраться в определенной теме, или конкретное регулирование, при котором студенты мотивированы тем, что достижения приводят к другим преимуществам, таким как получение места в университете. В этой статье эти более высокие уровни мотивации будут в совокупности называться самоопределяющейся мотивацией. Более низкие уровни внешней мотивации, такие как внешнее регулирование, которое предполагает использование явных внешних поощрений и/или наказаний, не столь эффективны для обучения и могут подорвать любую существующую или потенциальную внутреннюю мотивацию в будущем.

Что особенного в подростках? Исследования (Gillet, Vallerand, & Lafrenière, 2012; Mansfield & Wosnitza, 2010) показали, что по мере того, как молодые люди переходят в подростковый возраст и поступают в старшую школу, происходит изменение типа и степени мотивации к обучению. Канадское исследование, в котором приняли участие 1606 учащихся в возрасте 9-17 лет, показало, что мотивация к самоопределению снизилась у учащихся в возрасте 9-12 лет и не начинала расти до 15 лет. Эти результаты согласуются с результатами двух предыдущих исследований, в которых предполагалось, что снижение было частично связано с изменениями в среде обучения, такими как уделение большего внимания успеваемости, а не результатам, поскольку молодые люди переходят в старшие классы. Это подчеркивает важную роль, в которой окружающая среда играет в формировании учебной мотивации у подростков.

Нейробиологические факторы также влияют на мотивацию подростков. Основываясь на обзоре литературы и собственных исследованиях, Luna и соавт. (2013) пришли к выводу, что у подростков, как правило, повышен уровень дофамина (по сравнению со взрослыми), что, по-видимому, связано с поиском высоких ощущений и повышенной активностью вентрального стриатума при выполнении